

BOSHLANG'ICH SIFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI

Tursunova Zarina Ne'matovna

Buxoro viloyati Buxoro shahri

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384319>

Annotatsiya. Hozirda mamlakatimizda ona tilini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilib, maktablarda, ta'lim muassasalarida ona tilini o'qitishda turli innovatsion va pedagogik texnologiyalardan foydalanish ustuvorlik kasb etmoqda. Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish metodikasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: ilmiylik, tizimlilik, izchillik, onglilik, ko'rsatmalilik, faollik, mustaqillik prinsplari, ijodiy tafakkurni o'stirish, matn yaratish.

METHODOLOGY OF MOTHER TONGUE TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS

Abstract. At present, the country pays great attention to the development of the mother tongue, and the use of various innovative and pedagogical technologies in the teaching of the mother tongue in schools and educational institutions is a priority. This article is devoted to the methods of teaching the mother tongue in primary school.

Keywords: scientific, systematic, consistent, conscious, demonstrative, active, principles of independence, development of creative thinking, text creation.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется развитию родного языка, приоритетным становится использование различных инновационных и педагогических технологий в обучении родному языку в школах, образовательных учреждениях. Данная статья посвящена методике обучения родному языку в начальных классах.

Ключевые слова: научность, системность, последовательность, внимательность, наглядность, активность, принципы самостоятельности, развитие творческого мышления, создание текста.

Ona tili - har bir elatning, xalqning, millatning o'z tili. Ona tili lug'at tarkibi, asosan, shu tilga mansub xalqning turmushi, madaniyati va an'analarini ifodalaydigan so'z va tushunchalardan iborat bo'ladi. Ona tili taraqqiyoti har bir elat, xalq va millatning ijtimoiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq.

Darsni tashkil etish, boshqarish, nazorat qilishda o'quvchi va o'qituvchi faoliyatiga qo'yiladigan talablar, didaktik qoidalar ta'lim prinsplari hisoblanadi. Bu prinsplar har fanda o'ziga xos tadqiq etiladi. Biz quyida ona tili fanini o'qitishda qo'llaniladigan prinsplar xususida so'z yuritamiz.

Tizimlilik va izchillik prinsipi. O'zbek tili o'qitishda tizimlilik va izchillik prinsipi muhim o'rin tutadi. Til fanining bo'limlarini bir tartibda o'rganish shu prinspga mos tushadi. Ona tili fanini o'rgatishda dastlab fonetika, leksika haqida, shundan so'ng so'z yasash, so'z tarkibi, morfologiya va sintaksis haqida ma'lumot beriladi. Bu esa yuqoridagi prinspga amal qilinganligini bildiradi. Ona tili o'qitishda nazariyani amaliyotga bog'lash ham muhimdir. Buning uchun fonetika va grammatikadan har bir mavzu orfografiya yoki punktuatsiya bilan, orfoepiya yoki

lugʻat bilan bogʻliq holda oʻtilishi lozim. Bu prinsipi amalga oshirish uchun grammatik qoidalarga mos misollarni jonli nutqdan olish, qoidalarni mustahkamlashda oʻquvchilarning ijodiy tafakkurini oʻstirishga yordam beradigan mashqlardan foydalanish zarur boʻladi.

Ona tili oʻqitishda onglilik ham muhim oʻrin egallaydi. Onglilik prinsipi taʼrif yoki qoidaning oʻquvchilar tomonidan ongli oʻzlashtirilishiga tirishmoqni talab etadi:

1. Oʻqitishda ongli verbal-kognitiv taʼlimga (OVKT) asoslanish
2. Til materiali va taʼlim oluvchilarning yosh psixologiyasi mutanosibligiga eʼtibor berish.
3. Oʻquvchilarda mustaqil va ijodiy mushohada malakalarini mustahkamlash
4. Darsni maʼlum bir tizimda olib borish
5. Mavzulararo bogʻlanishga eʼtibor berish
6. Nutqiy malakalarni mustahkamlash va til sezgirligini oshirish.
Mustaqillik va faollik prinsipi.
7. Oʻqitishda ongli verbal-kognitiv taʼlimga (OVKT) asoslanish
8. Til materiali va taʼlim oluvchilarning yosh psixologiyasi mutanosibligiga eʼtibor berish.
9. Oʻquvchilarda mustaqil va ijodiy mushohada malakalarini mustahkamlash
10. Darsni maʼlum bir tizimda olib borish
11. Mavzulararo bogʻlanishga eʼtibor berish
12. Nutqiy malakalarni mustahkamlash va til sezgirligini oshirish.
Mustaqillik va faollik prinsipi.

Mustaqillik va faollik orqali oʻquvchi taʼlimining faol ishtirokchisiga aylanadi. Mustaqillik faollik uchun sharoit yaratilsa, faollik mustaqillikni tarbiyalashga asos boʻladi. Mashgʻulotlarda mustaqil ishlarni tashkil etish qoʻyilgan muammo, savol va topshiriqlar mohiyatidan kelib chiqib oʻquv jarayonini boshqarish yosh avlodda mustaqillik va faollikni tarbiyalaydi.

Buning uchun oʻquvchi har bir mashgʻulotda mustaqil va ijodiy ishlashi, tilning mavjud imkoniyatlaridan unumli foydalanishi, soʻz boyligini oshirib borishi, ravon va aniq soʻzlash malakasini egallashi darkor.

Ilmiylik va tushunarlilik prinsipi.

Ilmiylik prinsipi oʻquv predmetlarini hozirgi fan yutuqlari zaminida bayon qilishni talab etadi. Tushunarlilik prinsipi esa oʻquv predmetini bolalarning yoshi, shaxsiy xususiyatlari, hayotiy tajribalari, tayyorgarlik darajasiga moslashtirishni taqozo etadi. Bu ikki prinsip bir-birini toʻldiradi. Bu prinsiplarni amalga oshirishda quyidagilarga eʼtibor berish talab etiladi:

- til sathlarini oʻzaro bogʻliqlikda oʻrgatish;
- oʻqituvchining fan yangiliklaridan xabardor boʻlib turishi kerak;
- oʻqituvchi butun fikrini ilmga asoslanib bayon etishi lozim;
- til va nutqni farqlab oʻqitishning, ixcham va talaffuz meyorlariga mos boʻlishi;
- ayrim oʻquvchilarga individual munosabatda boʻlish.

Koʻrsatmalilik prinsipi.

Koʻrsatmalilik oʻquvchilar bilimini oshirish va oʻqituvchining mehnatini samarali qilish vositalaridan biridir.

Koʻrgazmali quroldan yangi bilim berishda ham, oʻtilganlarini qaytarish va ayrim faktlarni izohlashda ham foydalanish mumkin. Koʻrgazma sifatida turli jadvallardan, boshqotirmalardan, fikrlash jarayonini tezlashtirishga qaratilgan oʻquv topshiriqlaridan, kompyuterda ishlashga yoʻnaltirilgan dasturlardan, audiyo-video oʻquv dasturlaridan foydalanish mumkin.

Ogʻzaki nutq bilan yozma nutq orasidagi munosabatni toʻgʻri belgilash orqali oʻquvchilarning yozuv malakalari ham takomillashib boradi.

«Ona tili» darslarida uzundan-uzoq, murakkab grammatik qoidalarni, «Oʻzbek adabiyoti» darslarida ijodkor hayotidagi oʻtkinchi sana va voqealarni yodlashga majbur qilmasdan, balki ona tilida sof soʻzlash, oʻz fikrini toʻgʻri ifodalay olish, mustaqil fikrlash, badiiy asarni ifodali oʻqish, uning ruhini his qilish, badiiy sanʼatidan lazzatlanish, soʻzdan zavqlanish ruhida taʼlim bermoq kerak. Ona tili va adabiyot oʻqitishdan kutilgan pirovard natija – shu!

Shunday qilib, ona tili oʻqitishning samarali boʻlishi koʻp jihatdan uni adabiyot bilan bogʻlab olib borishga bogʻliq, yoki aksincha. Aslida, ona tili, adabiyot darslarida ham oʻrganiladi. Masalan, badiiy asarning tilini tahlil etish davomida baʼzi grammatik shakllarning uslubiy ahamiyati, sinonimlarning nutqda tutgan oʻrni izohlanadi va hokazo; oʻquvchi va talabalar tilning turli ifoda vositalari bilan tanishib boradilar. Badiiy asar tili boʻyicha muayyan bir izchillikda olib boriladigan ishlar oʻquvchi va talabalarning soʻz boyligini oshiradi va nutqini oʻstiradi. Adabiy asarning tasviriy vositalari boʻyicha sinfdan undan tashqari bajarilgan ishlar natijasida oʻquvchi va talabalar soʻz haqida, uning turli nutq uslubidagi oʻrni haqida kengroq tushunchaga ega boʻla boradilar. Xilma-xil ifoda jilolari tilning estetik taʼsiri va ahamiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi. Ona tili oʻrta maktab, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarda oʻrganiladigan barcha fanlarni puxta oʻzlashtirish uchun muhim «kalit» sanaladi. Til vositasida oʻquvchi va talaba boshqa fanlarni oʻrganadi. Barcha fanlar

oʻqituvchisi sifatida umumiy oʻrta taʼlim maktablariga boradi. Shu bois, boʻlajak mutaxassislar uchun «Ona tili oʻqitish metodikasi» fani yetakchi fanlardan biri boʻlib, uning oliy oʻquv yurtlarida oʻqitilishi muhim zaruriyatdir.

«Ona tili oʻqitish metodikasi» fanining oliy oʻquv yurtlarida oʻqitilishi maktabda ona tili fanining tutgan oʻrni bilan ham belgilanadi. «Ona tili» maktab taʼlimi tizimida eng yetakchi fanlardan biri boʻlib, jamiyat aʼzolarini ijodiy fikrlashga, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda ogʻzaki va yozma shakllarda bayon qilishga oʻrgatadi.

«Ona tili oʻqitish metodikasi» pedagogik sikldagi fanlardan biri boʻlib, u didaktika bilan uzviy bogʻlangan va xususiy didaktika sikldagi fanlardan biri sanaladi. Chunki umumiy didaktikaning barcha masalalari bevosita xususiy didaktika, shu jumladan, ona tili taʼlimi bilan bevosita aloqadordir. Taʼlimning umumdidaktik asoslaridan xabardor boʻlgan talaba «Ona tili oʻqitish metodikasi» fanini osonlik bilan oʻzlashtiradi.

«Ona tili oʻqitish metodikasi» oʻziga xos mustaqil fan sanaladi. Chunki bu fan maktabda ona tili «Nima uchun oʻqitiladi?», «Nega shunday oʻqitiladi?», «Nima oʻqitiladi?», «Qanday oʻqitiladi?», «Ona tili taʼlimi qanday tashkiliy shakllar vositasida amalga oshiriladi?» degan savollarga javob izlaydi.

«Ona tili oʻqitish metodikasi»ning fan sifatida shakllanishi, rivojlanishi va hozirgi ahvoli. Uzoq tarixga ega boʻlgan oʻzbek xalqi ijtimoiy-siyosiy va gʻoyaviy toʻsiqlarga qaramay, Oʻrta Osiyodagi boshqa xalqlar kabi ilgʻor fikr egalari, dunyoga mashhur buyuk olim, shoir va sanʼat ahllarini yetkazdi, insoniyatga ilm-fan, madaniyat va adabiyot sohasida oʻlmas yodgorliklar taqdim etdi.